

MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI FANINING BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING UMUMMADANIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

© X.B. Tadjimatova¹✉

¹ Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada matematika o'qitish metodikasi fanining bo'lajak o'qituvchilarda umummadaniy kompetensiyani shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Fan orqali talabalar tizimli va mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish hamda ijtimoiy-madaniy muhitga moslashish ko'nikmalarini egallaydi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – 60110600 - “Matematika va informatika” ta'lim yo'nalishi 3-kursida o'qitiladigan “Matematika o'qitish metodikasi” fani mazmuni va ma'ruza mashg'ulotlarini tahlil qilish asosida bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashdir. Shuningdek, mazkur fan doirasida qo'llaniladigan metod va texnologiyalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishga ta'sirini asoslash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda “Matematika o'qitish metodikasi” fanining o'quv dasturi, mavzular tizimi, ma'ruza mashg'ulotlarining texnologik kartalari hamda fan bo'yicha yaratilgan o'quv-metodik adabiyotlar tahlil qilindi. Pedagogik tahlil, mazmuniy va tizimli tahlil, taqqoslash hamda nazariy modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, matematika o'qitish metodikasi fanining “matematik tushuncha”, “matematik hukm va xulosa”, “induksiya va deduksiya”, “analiz va sintez”, “matematik mantiq elementlari” kabi mavzulari bo'lajak o'qituvchilarda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Ma'ruza mashg'ulotlarini vizual ma'ruza, klaster, insert, blits-so'rov, guruhiy muhokama kabi metodlar asosida tashkil etish ularning muloqot, hamkorlik, rejalashtirish va mas'uliyat kabi umummadaniy kompetensiyalarini sezilarli darajada kuchaytiradi. Fan doirasida masalalar yechish, amaliy vazifalarni bajarish va axborot texnologiyalaridan foydalanish esa talabalarni real ijtimoiy va kasbiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

XULOSA: tadqiqot natijalari “Matematika o'qitish metodikasi” fani bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim didaktik resurs ekanini tasdiqlaydi. Fan mazmuniga kompetensiyaga yo'naltirilgan topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, guruhiy ishlar va amaliy loyihalarni tizimli kiritish o'quv jarayonini real hayot va kelajak kasbiy faoliyat bilan integratsiyalash imkonini beradi. Natijada

bo'lajak o'qituvchilar nafaqat matematik bilimlarni, balki mustaqil fikrlash, samarali muloqot, ijtimoiy moslashuv va mas'uliyat kabi umummadaniy sifatlarni ham egallaydilar.

Kalit so'zlar: matematika o'qitish metodikasi, bo'lajak o'qituvchilar, umummadaniy kompetensiya, matematik tafakkur, o'qitish metodlari, ma'ruza texnologiyasi, muammoli ta'lim.

Iqtibos uchun: Tadjimatova X.B. Matematika o'qitish metodikasi fanining bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'рни va ahamiyati.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.253-263.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

© X.B. Таджиматова^{1✉}

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется роль учебной дисциплины «Методика преподавания математики» в формировании общекультурной компетентности будущих учителей. Показано, что данная дисциплина развивает у студентов системное и логическое мышление, умения анализировать проблемные ситуации, принимать решения и адаптироваться к современным социальным и профессиональным условиям.

ЦЕЛЬ: на основе анализа содержания дисциплины «Методика преподавания математики» и структуры лекционных занятий 3 курса направления 60110600 «Математика и информатика» выявить ее возможности в развитии общекультурной компетентности будущих учителей. Дополнительно ставится задача обосновать влияние применяемых методик и технологий обучения на личностное и профессиональное развитие студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использовались учебные программы, тематическое планирование и технологические карты лекционных занятий по методике преподавания математики, а также учебно-методическая литература по данной проблематике. Применялись методы педагогического, содержательного и системного анализа, сопоставления и теоретического моделирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что такие темы, как «математическое понятие», «математическое суждение и вывод», «индукция и дедукция», «анализ и синтез», «элементы математической логики» способствуют развитию у будущих учителей логического, критического и творческого мышления. Организация лекций с использованием визуальной лекции, кластерного метода, технологии INSERT, блиц-опроса и групповой дискуссии усиливает коммуникативные, организационные и рефлексивные компоненты общекультурной компетентности. Решение задач, выполнение практико-ориентированных заданий и

работа с информационными технологиями формируют готовность студентов к решению реальных социальных и профессиональных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтверждают, что дисциплина «Методика преподавания математики» является важным дидактическим ресурсом для развития общекультурной компетентности будущих учителей. Включение в ее содержание компетентностно-ориентированных заданий, проблемных ситуаций, групповых форм работы и практических проектов делает образовательный процесс более приближенным к реальной профессиональной деятельности. В итоге студенты осваивают не только математические знания, но и навыки самостоятельного мышления, эффективной коммуникации, социальной ответственности и адаптации.

Ключевые слова: методика преподавания математики, будущие учителя, общекультурная компетентность, математическое мышление, методы обучения, лекционные технологии, проблемное обучение.

Для цитирования: Таджиматова. Х.Б. Роль и значение методики преподавания математики в развитии общекультурной компетентности будущих учителей // Inter education & global study.2025. Vol.3. №11(1). С. 253-263.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF MATHEMATICS TEACHING METHODOLOGY IN DEVELOPING THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

©Xosiyatxon B. Tadjimatova¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the role of the course “Methodology of Teaching Mathematics” in developing the general cultural competence of future teachers. It is shown that this course fosters systematic and logical thinking, the ability to analyze problem situations, make informed decisions and adapt to contemporary social and professional contexts.

AIM: the main aim of the study is to identify, through the analysis of the content of the “Methodology of Teaching Mathematics” course and the structure of lecture sessions for 3rd-year students of the 60110600 “Mathematics and Informatics” program, its potential for developing the general cultural competence of future teachers. An additional aim is to substantiate the impact of applied teaching methods and technologies on students’ personal and professional growth.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on the course syllabus, topic plan and technological maps of lectures in mathematics teaching methodology, as well as relevant textbooks and methodological literature. Pedagogical, content and system

analysis, comparative analysis and theoretical modeling were used as the main research methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that topics such as “mathematical concept,” “mathematical judgement and inference,” “induction and deduction,” “analysis and synthesis,” and “elements of mathematical logic” contribute to the development of logical, critical and creative thinking in future teachers. Organizing lectures through visual lectures, cluster technique, INSERT, blitz questioning and group discussion strengthens communicative, organizational and reflective components of general cultural competence. Problem-solving, practice-oriented tasks and the use of information technologies prepare students to cope with real social and professional challenges.

CONCLUSION: the findings confirm that the course “Methodology of Teaching Mathematics” is an important didactic resource for developing the general cultural competence of future teachers. Integrating competence-based tasks, problem situations, group work and practical projects into the course content makes the educational process more closely aligned with real professional practice. As a result, students acquire not only mathematical knowledge but also skills of independent thinking, effective communication, social responsibility and adaptation.

Keywords: methodology of teaching mathematics, future teachers, general cultural competence, mathematical thinking, teaching methods, lecture technologies, problem-based learning.

For citation: Xosiyatxon B. Tadjimatova. (2025) ‘The role and importance of mathematics teaching methodology in developing the general cultural competence of future teachers’, *Inter education & global study*, Vol.3. (11(1)), pp. 253-263. (In Uzbek).

Matematik masalalar va amaliy vazifalar orqali o‘quvchilar ijtimoiy va ilmiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Metodikadan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarga mustaqil fikrlash, qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilishda yordam beradi. Bu esa ularning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy muhitga moslashishga va zamonaviy dunyo talablariga javob berishga yordam beradi. Matematikani o‘qitish metodikasi o‘quvchilarga axborot texnologiyalari va ilmiy izlanishlar bilan ishlash ko‘nikmalarini ham berish imkonini yaratadi. Shu bilan fan umummadaniy kompetensiyaning barcha jihatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Matematik o‘qitish metodikasi fani, shuningdek, jamiyatdagi har xil masalalar va vazifalarni hal qilishda zarur bo‘lgan innovatsion yondashuvlarni o‘rgatadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘z fikrini erkin ifodalash, muhokama qilish va guruhda ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu bilan o‘z navbatida, umumiy madaniyatni oshirishga va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

60110600 - Matematika va informatika ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs (6-semestr)

Matematika o'qitish metodikasi fanidan mavzulari va bu mavzularni o'qitish natijasida bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlanadi.

1-rasm. Matematika o'qitish metodikasi fanidan mavzulari va bu mavzularni o'qitish natijasida bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlanishi.

	<p>Matematika o'qitish metodikasining predmeti. Matematika o'qitish metodikasining predmeti, fan sifatida uning taraqqiyoti, bosqichlari o'quv predmeti sifatida maqsadi, mazmuni. Matematika o'qitish metodikasining boshqa fanlar bilan aloqasi.</p>	<p>Matematika o'qitish metodikasi o'rgatish bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammo yechish ko'nikmalarini tivojlantiradi, bu esa ularning umummadaniy kompetensiyasini oshiradi. Fan tarixi, metodikalari va boshqa fanlar bilan aloqasi o'qituvchilarning bilim doirasini kengaytiradi va chuqurlashtiradi. Bu esa o'quvchilarga matematikani chuqurroq va kengroq tushuntirish, ularning matematik savodxonligini oshirish imkonini beradi.</p>
	<p>Matematika o'qitishni tashkil etish. Matematika o'qitishni tashkil etish formalari. Sinf dars sistemasi.</p>	<p>Matematika o'qitishning tashkil etish formalari va sinf dars tizimini o'rganish bo'lajak o'qituvchilarga o'quv jarayonini samarali rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu ularning pedagogik mahoratini oshiradi va o'quvchilar bilan moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Natijada bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasi, xususan, tashkilotchilik, rejalashtirish va boshqarish qobiliyatlari rivojlanadi.</p>
	<p>Matematik tushuncha. Matematik tushunchalarni ta'riflash metodikasi. Matematik tushunchalarni kiritish metodikasi. Matematik tushunchalarni kiritishning abstrakt – deduktiv metodi.</p>	<p>Matematik tushunchalarni shakllantirish. Matematik metodikasini o'rganish bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash, aniqlik va abstraktlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tushunchalarni turli metodlarda, jumladan, abstrakt-deduktiv metodda kiritishni o'zlashtirish o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshiradi. Bu esa o'quvchilarning matematik tushunchalarni chuqur va to'liq anglashlariga yordam beradi va ularning umumiy madaniy saviyasini yuksaltiradi.</p>
	<p>Matematik hukm. Matematik xulosa. Matematik hukmning turlari.</p>	<p>Matematik hukm va xulosalarni o'rganish bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash, isbotlash va argumentatsiya qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash va</p>

		mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantiradi va umummadaniy kompetensiyasini oshiradi. Bu o'qituvchilarga murakkab matematik konseptlarni tushunarli va ishonchli tarzda yetkazish imkonini beradi.
	Matematika o'qitishda induksiya, deduksiya.	Induksiya va deduksiya metodlarini o'zlashtirish bo'lajak o'qituvchilarga matematik bilimlarni mantiqiy asoslangan holda yetkazish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va xuosa chiqarish qobiliyatlrini rivojlantirish imkonono beradi, bu esa ularning umummadaniy kompetensiyasini o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashkil etishga yordam berad.
	Matematika o'qitishda analogiya metodlari.	Analogiya metodlarini o'rganish bo'lajak o'qituvchilarga yangi matematik tushunchalarni o'quvchilarga oson va tushunarli qilib yetkazish, ularning mavhum fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi, bu esa ularning umummadaniy kompetensiyasini boyitadi va kreativligini oshiradi. Bu esa o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshiradi.
	Matematika o'qitishda kuzatish va tajriba, taqqoslash metodlari.	Kuzatish, tajriba va taqqoslash metodlarini qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning tahliliy fikrlash, kuzatuchanlik va xulosa cbiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu metodlar o'quvchilarning matematik tushunchalarni amaluy tajriba orqali chuqurroq anglashlariga, mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishlariga yordam beradi. Natijada o'qituvchilarning pedagogik mahorati va umummadaniy kompetensiyasi ortadi.
	Matematika o'qitishda umumlashtirish, abstraktsiyalash, konkretlashtirish, klassifikatsiyalash metodlari.	Umumlashtirish, abstraktsiyalash, konkretlashtirish va kassifikatsiyalash metodlarini o'zlashtirish bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va sintezlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu metodlar o'quvchilarga matematik tushunchalarni chuqur anglash, ular orasidagi bog'liqliklarni aiqlash va bilimlarni tizimlashtirish imkonini beradi. Natijada o'qituvchilarning pedagogik mahorati va

		umummadaniy kompetensiyasini yuksaladi.
	Matematika o'qitishda analiz va sintez kabi metodlarning o'rnini. Analitik metod bilan masalalar yechish va teoremlarni isbotlash.	Analiz va sintez metodlari, xususan analitik metodni masalalar yechish va teoremlar isbotlashda mantiqiy fikrlash, muammoni tahlil qilish va yechim topish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu o'qituvchilarga murakkab matematik masalalarni tushunarli tarzda tushuntirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Natijada, o'qituvchilarning pedagogik mahotari va umummadaniy kompetensiyasi ortadi. rni. Analitik metod bilan masalalar yechish va teoremlarni isbotlash.
	Matematika kursida matematik mantiq elementlari. Ularni o'qitish muammolari. Matematikada matematik mantiq tushunchasi. Matematikada aksioma tushunchasi. Matematik tushuncha, Teorema va uning turlari. Teoremlarni zaruriy va yetarli shartlari.	Matematik mantiq elementlari, aksiomalar, teoremlar va ularning turlarini o'rganish bo'lajak o'qituvchilarga matematik bilimlarni chuqur va asosli yetkazish, o'qituvchilarda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonberadi. Bu esa o'qituvchilarning abstrakt fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va matematik tushunchalarni aniq va tushunarli tushuntirishga ko'maklashadi. Natijada ularning pedagogik faoliyati samaradorligi va umummadaniy kompetensiyasi yuksaladi.
	Matematika o'qitish metodlari. Muammoli, evristik, dasturlashgan, blokli, modulli. Matematika o'qitish metodlarining klassifikatsiyasi.	Matematika o'qitish metodlarining klassifikatsiyasi bo'yicha muammoli, evristik, dasturlashgan, blokli va modulli metodlar bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Bu metodlar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil o'ylash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, o'qituvchilar nafaqat matematik bilimlarni o'rgatadi, balki o'quvchilarning umumiy intellektual va ijodiy salohiyatini oshiradi.
	O'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish jarayonida masalalarning ahamiyati.	Masalalar o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi. Umumiy vaxususiy

	Masala yechishda umumiy va xususiy usullar.	usullarni qo'llash o'quvchilarga turli yondashuvlar va metodlarni tushunishga yordam beradi. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning ummadaniy kompetensiyasini rivojlantirishda, ularni mantiqiy va ijodiy fikrlashga o'rgatishda kata ahamiyatga ega.
	Matematika o'qitishda muammoli ta'lim metodlari	Matematika darslarida muammoli ta'lim metodi bo'lajak o'qituvchilarga o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishni o'rgatadi. Ushbu metod o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirib, o'quvchilarga murakkab matematik masalarni yechishda turli strategiyalarni qo'llashni o'rgatadi. Shu orqali, bo'lajak o'qituvchilar nafaqat matematik bilimlarni, balki umumiy tafakkur va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

2-rasm. Ma'ruza mashg'ulotining o'qitishni rejalashtirish.

1-mavzu	Matematika o'qitishni tashkil etish formalari. Sinf dars sistemati
Ma'ruza mashg'ulotining o'qitishning rejalashtirish	
Vaqti-2 soat	Talabalar soni: 90 nafar
O'quv mashg'ulotining shakli	Kirish, visual ma'ruza
Ma'ruza mashg'ulotining rejasi	Matematika o'qitishning tashkil etish formalari Matematika o'qitishni tashkil etishning umumta'limiy maqsadi Matematika o'qitishni tashkil etishning tarbiyaviy maqsadi Matematika o'qitishni tashkil etishning amaliy maqsadi Sinf dars sistemasi va uning ko'rinishlari
O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Matematika o'qitishni tashkil etish usullari va sinf dars tizimini tashkil etish haqida talabalarda to'liq tushuncha hosil qilish.
Pedagogik vazifalar: -Matematika o'qitishni tashkil	O'quv faoliyatining natijalari: Talaba -Talaba:

<p>etishning metodlari bilan tanishtirish va tushuntirish; -yangi o'quv materiallarini o'rganish darsi haqida ma'lumot berish; -bilim, ko'nikma va malakani takomillashtirish darsi haqida ma'lumot berish; -umumlashtirish va sistemalashtirish darsi haqida ma'lumot berish; Bilimlarni nazorat qilish darsi haqida ma'lumot berish;</p>	<p>-Matematika o'qitishni tashkil etishning metodlari bilan tanishtiriladi va tushuntiriladi o'tilganlarni faollashtiradi, - yangi tushuncha va amallarni shakllantiriladi, -ko'nikma va malakani tadbiq etish kabi tushunchakarga ta'rif beradi: -ma'ruza darsi, suhbat darsi, nazariy va amaliy o'quv materialini mustaqil o'rganish darsi aralash darslari kabi savollarga javob beradi;</p>
O'qitish uslubi va texnikasi	Vizua ma'ruza, blits-so'rov, bayon qilish, klaster, insert texnikasi asosida matn bilan ishlash.
O'qitish vositalari	Ma'ruzalar matni, proektor, tarqatma materiallar, grafik organayzerlar
O'qitish shakli	Jamoa, guruh va justlikda ishlash.
O'qitish shart-sharoitlari	Proektor, kompyuter bilan jihozlangan auditoriya

25-rasm. Ma'ruza mashg'ulotlarining texnologik kartasi.

Bosqichlar, vaqti		Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Talaba	
1-bosqich. Kirish [10-min]	1.1. Mavzuni, uning maqsadi, o'quv mashg'ulotidan kutilayotgan natijalar ma'lum qilinadi. (1-ilova)	1.1. Eshitadilar va yozib oladilar	
2-bosqich Asosiy [60-min]	2.1. Talabalarni e'tiborlarini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi (2-ilova) 1-matematika o'qitish metodikasiga doir qanday atamalarni bilasiz? 2.2. Matematika o'qitishning "o'qitish metodlari" yoritiladi.	2.1. Eshitiladi. Navbat bilan bir – birini takrorlamay atamalarni aytadi. O'ylaydi, javob beradi. Javob beradi va to'g'ri javobni eshitadi. 2.2. Rasm va jadvallar mazmunini muhokama qiladi.	

	<p>(3-ilova)</p> <p>2.3. Matematika o'qitishning "o'rgatish metodlari" yoritiladi. (4-ilova).</p> <p>Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e'tibor qilishni va yozib olishlarini ta'kidlaydi.</p> <p>2.4. Matematika o'qitishning "o'rgatish metodlari" yoritiladi. (5-ilova).</p> <p>2.5. Talabalar savollariga javob beradi.</p> <p>2.6. Har bir talabaning ma'ruza davomidagi muloqotda faol ishtirok etishiga e'tibor qaratadi.</p>	<p>Savollar berib, asosiy joylarini yozib oladi.</p> <p>2.3. Eslab qoladi, yozadi.</p> <p>Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta'rifni yozib oladi, misollar keltiradi.</p>
<p>3-bosqich Yakuniy [10-min]</p>	<p>3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e'tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalarni rag'batlantiradi.</p> <p>Mustaqil ish uchun vazifa: 2-ma'ruza matni bilan insert usulida tanishib kelishni vazifa qilib beradi.</p>	<p>3.1. Eshitadilar, o'zlarini to'g'rilaydilar. Yozib oladilar.</p>

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. S. Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent 2011-yil .
2. Azlarov T., Monsurov X. Matematik analiz. -T.: « O'qituvchi». 1986.
3. Algebra va analiz asoslari: o'rta maktablarning 10-11 sinflari uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., « O'qituvchi», 1996 va uning keyingi nashrlari.

4. Tadjimatova. H. B.- Qo`qon davlat pedagogika instituti o`qituvchi. Bo`lajak o`qituvchining umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining nazariy modeli. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 2023-yil 5-son.
5. Tadjimatova. H. B.- teacher of QSPI. Ractical case of development of general competence of future teachers in pedagogical activity theoretical model. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 2023-yil 5-son.
6. Tadjimatova. H. B.- Qo`qon davlat pedagogika instituti o`qituvchi. Bo`lajak o`qituvchilarni pedagogik faoliyatida umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 2023-yil 5-son.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tadjimatova Xosiyatxon Botirjon qizi**, o`qituvchi [Таджиматова Хосиятан Ботиржоновна, преподаватель], [Tadjimatova Xosiyatxon Botirjon qizi, teacher]; manzil: O`zbekiston, Qo`qon Turon ko`chasi, 23, [адрес: Узбекистан, г. Коканд, ул. Турон, 23], [address: 23 Turon St., Kokand, Uzbekistan]